

在卢旺达农村社区实现学龄儿童获得心理健康保健服务

Achieving Access to Mental Health Care for School-Aged Children in Rwandan rural communities

Pierre IYAMUREMYE ¹, Callixte NZARIKURIKIZA ², Etienne BIKORIMANA ³

¹贵州师范大学应用心理学院, 贵州 550001

²浙江师范大学心理发展与教育学院, 浙江 321004

³陕西师范大学原理教育学院, 陕西 710062

Abstract: 在创造力和协作方面, 与城市地区儿童有相同心理健康需求的农村社区儿童可以获得心理保健服务。这篇文献综述探讨了生活在卢旺达农村社区的学龄儿童面临的心理健康服务障碍, 并重点关注农村社区独有的挑战如何影响农村儿童最终接受到的护理类型。该综述符合研究议程重点领域“获得咨询和心理健康服务”(2018)。论文的讨论部分结合了国家在治疗有心理健康问题的儿童方面的趋势, 并强调了一些关于农村地区学校心理健康护理的意外发现, 并观察研究了以下因素: (1) 低水平的家庭能力 (2) 学校支持, (3) 环境资源, 以及 (4) 意识。该综述通过概述关于改善农村儿童心理健康保健服务的倡议以及预期解决方案的机会总结了低水平的家庭能力, 并对未来研究的方向提出建议。

With reference to creativity and collaboration, children in rural communities who have the same mental health needs as children in urban areas can get access to mental health care. This review of the literature explores barriers to mental health services facing school-aged children living in Rwanda rural communities, and focuses on how challenges unique to rural communities affect the type of care rural children ultimately receive. This review aligns with the Research Agenda focus area “access to counseling and mental health services” (2018). The discussion incorporates national trends in the treatment of children with mental health concerns and highlights some unexpected facts about the state of mental health care in rural school and examines the following factors: (1) low family capacity (2) school support, (3) environmental resources, and (4) awareness. The review concludes low family capacity by outlining opportunities for advocacy and intended solutions for improving mental health care access for rural children and suggesting directions for future research.

Keywords: Children; school aged; rural; barriers to care; counseling and mental health 儿童; 学龄; 农村; 护理障碍; 咨询和心理健康

*Corresponding Author: *Pierre IYAMUREMYE*

Funding: Not declared.

Accepted: 01 May, 2022; **Published:** 22 May, 2022

How to cite this article: Pierre IYAMUREMYE, Callixte NZARIKURIKIZA, Etienne BIKORIMANA (2022). 在卢旺达农村社区实现学龄儿童获得心理健康保健服务. *North American Academic Research*, 5(5) 30-37. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6570558>

Publisher's Note: NAAR stays neutral about jurisdictional claims in published maps/image and institutional affiliations.

Copyright: ©2022 by the authors. Author(s) are fully responsible for the text, figure, data in this manuscript submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

引言

心理健康被定义为一种心理幸福安宁的状态,在这种状态下,一个人了解他/她自己的能力,能够应对生活中的正常压力,能够高效地工作,并能够为他或她的社区做出贡献。

身体和心理健康都是许多个人和环境因素之间复杂相互作用的结果,包括:疾病及病症的家族史/遗传、生活方式和健康行为(例如,吸烟、运动、药物使用)、创伤暴露、个人和工作场所的压力水平、毒素接触以及获得的支持(例如,及时的医疗保健、社会支持),(Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CCOHS,1997-2020)。

在卢旺达,男性和女性的青年识字率分别为 78.47% 和 82.19%。

总体青年识字率为 80.37%。农村地区具有初等教育水平的人口比例高于城市地区(分别为 58.4% 和 48.1%),(UN.2019)。生活在农村社区的青少年的自杀率高于生活在城市地区的青少年。尽管事实如此,包括青少年在内的农村居民获得心理健康服务的可能性较小,(Huber et al., 2016)。

最近的研究表明,学龄儿童的心理健康需求与其获得心理健康保健的机会之间存在显著的差距。在一项针对 3,024 名儿童的全国性研究中发现心理健康问题在美国青少年中相当普遍: 13.1% 的青少年患有无损伤疾病,11.3% 的青少年患有严重损伤疾病。值得注意的是,该研究还发现,仅有不到半数患有疾病的青少年接受到了任何形式的治疗,(Merikangas, Brody, Fischer et al.,2010)。在现有心理健康问题的儿童的总体治疗率已经很低的基础之上,居住在农村社区的儿童还存在特有的额外治疗障碍,例如贫困、有限的资源和心理健康耻辱化。心理健康和心理疾患是农村地区存在的严重问题。这些问题反映在经常未能及早识别此类疾病、缺乏治疗此类疾病的心理健康专家,以及心理疾病对治疗身体疾病和日常生活造成的极大影响。心理健康需求发生在所有年龄、种族和社会背景的女性、男性和儿童中。其中一些群体在农村地区获得必要治疗方面处于格外不利的地位。在这些存在农村差距的群体中,有儿童、穷人、老人、非裔美国人和其他少数群体,(Gamm,L.et al.,2003)。

2. 卢旺达农村定居模式的历史。

2.1. 历史悠久的乡村聚落

几个世纪以来,卢旺达人一直零星居住在山上的宅地里,他们的房子建在被耕地包围的围墙内。除了种植农作物外,大多数农民还饲养山羊、鸡和兔子等小型家畜。较富裕的农民拥有一头或少量的牛。分散的栖息地保障了农民进行精耕细作,农民们使用生活垃圾和动物粪便来肥沃田地。住在他们的田地旁边还可以让农民保护他们的庄稼免受盗窃,这一保护措施最近变得尤为重要:大约 70% 的卢旺达人现在处于国际公认的贫困线以下,许多人因没有足够的食物而饱受饥饿。卢旺达人喜欢被他们的土地包围的生活,这不仅是因为实际优势,还因为他们高度重视隐私。

尽管卢旺达几个世纪以来一直是一个高度组织化的国家,但在 20 世纪之前它还没有城市。统治者经常将他的宫廷从一个地区转移到另一个地区,因此没有城市化的政治中心。集市虽然定期在同一地点举行,但从未发展成为实质性的永久定居点。在 1900 年代初期建立殖民政府后,首都基加利和几个县级城镇围绕着行政中心发展,但无论是在当时还是在独立之后,当局都不鼓励向城市中心迁移。

殖民政府建立了一些称为 *paysannats* 的农村定居点,以此鼓励经济作物的生长。然而,他们的努力基本上都失败了。独立后,卢旺达政府建立了其他的 *paysannats*,其中一些用于安置因种族暴力而流离失所的图西人,另一些则用于为来自西北部的缺少土地的人们提供田地。官员们显然开始看到改变定居模式的好处,但他们并没有采取大规模的努力来重新组织农村生活。

2.2. 人口增长与土地稀缺

在独立后的几年中,卢旺达人口迅速增长,在 1980-1990 年期间达到每年 3.1% 的年增长率,这使得卢旺达成为当时非洲人口最稠密的国家。起初,农业生产还能够跟上人口增长,但在 1980 年代,恶劣的生长条件和土壤肥力的下降造成了农民收益的减少。越来越多的人发现根本无法积累现金储备,不得不出售土地以满足医疗费用等紧急需求。

到 1980 年代末,土地所有权的分配日益变得不平等:那些能够获得农业外资源(主要是受薪工作)的人控制了越来越多的农业用地,而那些仅仅依赖农业的人控制了越来越少的土地。越来越多的人的年轻人面临着在需要土地才能合法结婚和建立家庭的文化中却无法拥有土地的未来。

农业生产力的下降和无地或几乎无地耕作者数量的增加在一个 90% 以上的人口以农业为生的社会中具有巨大的意义。他们通常无法找到除了务农以外的工作,无地者租借或借用土地在他人田地里当劳工,或是持续失业。

低水平的家庭能力是获得护理的第一个确定因素，与咨询服务相关的所有直接和间接成本有关。为农村儿童提供心理健康咨询的费用会非常昂贵，为此付费意味着其父母或第三方必须提供获得或继续护理所需的资金。通过保险或政府机构等第三方可以为心理健康保健提供资金，但对于如何获得这些服务上仍然遗留了一些问题。在一个高度贫困的农村社区，一个主要问题是私人交通工具，因为一个家庭可能没有自己的车，因而很难前往咨询办公室。

家庭贫困或通常来说的服务成本作为一个因素在几项研究中被讨论。

如前所述，Pullmann et al. (2010) 在其研究中透露，父母和员工都看到了成本作为获得心理健康护理的障碍。同样，Boydell et al. (2010) 的研究表明，财务困难是获得护理的一个重大障碍。这种困难包括农村环境特有的障碍，例如经过长途跋涉才能获得护理，这可能意味着需要在工作请假以及其他旅行费用，例如食物和汽油。此外，Bull (2011) 在其直接调查农村青少年的研究发现，成本是最通常被引用的障碍。Lee、Lohmeier、Niileksela and Oeth (2010) 发现，教育工作者将家长参与列为第三大最常见的护理障碍。家长参与率低可能与护理的成本有关，因为一些家长可能无法获得交通工具前往学校。Girio-Herrera et al. (2010) 的研究也与之前的结论相关，在一项针对农村幼儿园儿童的研究中，其家长对治疗费用过高的担忧是心理健康护理的首要障碍。

当地一家支持弱势儿童的非政府组织(Rwanda Aid,2020)的研究表明，残疾儿童通常面临着被歧视，在学校和社区被排挤。卢旺达援助组织说：非常贫困的家庭有时会发现他们无法妥善地处理这些缺陷和残疾，儿童可能会被忽视甚至被遗弃。在卢旺达，许多偏远的农村地区，有多个孩子或年轻母亲的家庭最有可能遗弃残疾的孩子。

3. 卢旺达农村地区儿童的心理药物治疗与其他治疗。

尽管接受某种形式的治疗总比没有好，但有几个原因也让仅用药物治疗的儿童令人担忧。例如，在卢旺达穆桑泽，Murenzi 从一个偏远的乡村被带到卢旺达北部一家专门治疗严重精神障碍的当地医院时，年仅 12 岁，体重只有 52 磅(24 公斤)。他被母亲遗弃，在医院接受了初步治疗，然后他被送到附近的伦德莱德圣文森特德保罗修女会经营的康复中心。

现年 14 岁的 Murenzi 在与修女们住在一起之前，生活没有任何希望。在接受了圣文森特德保罗儿童康复中心提供的药物、心理治疗和社会支持等强化治疗计划后，他正在慢慢从精神疾病中恢复过来。这些天，在 Murenzi 的脸上看到了微笑。他的脸上偶尔会露出愁眉苦脸的表情，但并没有持续很长时间。

“在最开始我被转送到康复中心的时候，我常常听到不真实的声音和噪音，我一直在努力控制这些感觉，”他说。在接受心理谈话疗法和抗精神病药物后，Murenzi 说他的康复之路并非一帆风顺。

与该康复中心收治的其他患者一样，穆伦茨延长他的住院时间，以得到进一步的心理检查和治疗来达到他的完全康复。该中心的协调员代表 Marie Claire Benie Nyiramugisha 表示，一些患者的精神疾病治疗有时需要花费相当长的时间。该康复中心位于卢旺达首都和最大城市基加利以北约 59 英里(95 公里)的穆桑泽(Musanze)，该中心对于接收有精神疾病的儿童有特殊规定。

其中一项标准是，住院护理必须有合理的可能性能够给在圣文森特德保罗儿童康复中心进行专门精神治疗的患者带来实质性的利益，该中心目前为 135 名儿童提供服务。大多数年龄在 3 至 16 岁之间的儿童都患有某种形式的精神疾病。还为其他一些身体残疾的人提供服务。

大约 25 名儿童被康复中心接收并接受紧急治疗，治疗时间的长短取决于每位患者表现出改善迹象的情况。在此之后，一些患者可以在住院方案中停留更长时间，例如，穆伦茨在最近开始的门诊治疗之前在康复中心将近两年，其中包括心理治疗和药物治疗的结合。

该康复中心提供身心健康和医疗服务，以及食物、衣服、淋浴和洗手间。Nyiramugisha 说，该机构缺乏容纳越来越多需要这种护理的儿童所需的资源和设备。

该康复中心在伦德莱德的圣文森特·德保罗修女会在 1994 年种族灭绝期间离开该国后于 2011 年重新开始于卢旺达的各项工作内容。

4. 根据文献综述，显示有以下四个因素：

(1) 低水平的家庭能力 (2) 学校支持，(3) 环境资源，以及 (4) 意识。

第一个因素，家庭生产能力低下，已在上一段中讨论过。现在是关于第二个因素，学校支持：根据（Huber et al., 2016; Macklem, 2014; National Association of School Psychologists, 2015; Painter & Scannapieco, 2015），学校系统是农村学生获得心理健康干预和资源的重要指标。从农村教育学家的角度来看，Powell（2017）在她讨论农村学校环境中的各种公平障碍时指出：学生们生活在一个非常困难和复杂的世界中，他们生活中的许多因素是我们作为教育者无法控制的，将我们的观点从“学生不顺从”转变为“学生因创伤而中止交流”是一项艰巨的工作，但在我看来，思维方式和观念模式的改变是革命性的。通过改变我看问题的角度，我再次发现与学生建立适当关系的有爱心的成年人可以成为他们成功克服心理障碍的关键，通过倾听我的学生在课堂之外的经历，我可以成为他们的拥护者或指导他们找出解决方案合作伙伴，例如辅导员或社区卫生组织。教师和学生支持服务人员，例如学校辅导员和心理咨询教师，可以在辨别更高层面的心理健康问题并采取适当及时的措施解决问题中发挥重要作用（Dikel, 2014, Simon, 2016）。

4.1. 在卢旺达和世界其他地方，农村地区存在的心理健康服务障碍通常被概括为三类：服务的可及性、服务的可得性和可接受性。

a) 可及性：由于服务成本、保险的承保范围和较低的行为健康素养，居民获得心理健康护理的机会可能有限，这使得心理健康问题得不到承认和/或治疗。生活在偏远的乡村地区的居民通常需要长途跋涉才能得到此类服务。

b) 可得性：美国心理健康专业人员短缺的县级的估计报告显示，在较偏远的农村地区和收入水平较低的县，对心理健康专业人员的需求未得到满足的程度越高。

c) 可接受性：由于内部信念，农村地区的居民可能会经历与寻求心理健康护理有关的自我污名化、恐惧或尴尬，或者可能不会将一些症状视为心理疾病。

4.2. 农村学校和社区

农村社区是多样化的，他们文化的形成受到许多因素的影响，包括天气、就业的主要选择、文化遗产、获得健康和行为健康护理的机会，以及临近城市地区以获得商品和服务。

该资源指南中的主题探讨了与可能患有精神疾病的农村学生一起工作的复杂性。包括一个假设的案例场景，以解决影响青年人们获得心理健康服务的一些存在在农村中的潜在障碍。

农村地区学校系统和教育工作者在为患有心理健康障碍的学生提供服务方面面临的障碍包括：学校与服务机构之间的距离、缺乏可用的专业的工作人员、缺乏资金、孤立、缺乏对学生的教学指导时间、课程的广度、招聘和保留学校的工作人员、计算机技术的接触和家长参与。学校应该有效地解决这些障碍。

此外，我们可以说卢旺达农村地区的学校与世界其他地方的学校有一些相似之处，因此他们应该满足这种提供心理健康服务的方式，因为它对学生有如下极大的影响：

a) 学校是为儿童和青少年提供心理健康服务的理想场所。

几乎每个社区都有一所学校，大多数儿童每天至少在那里度过 6 个小时。学校提供一个理想的预防、干预、积极发展以及学校与家庭之间定期沟通的环境。学校雇用的专业人士，例如学校心理学家、学校辅导员、学校社会工作者和学校护士，进而了解学生、家长和其他工作人员，这为提高服务的可及性有重大帮助。事实上，研究表明，当学校提供服务时，学生更有可能寻求咨询。在某些情况下，例如农村地区，学校成为提供社区中唯一的心理健康服务的场所。

b) 学校心理健康服务与学校的使命和宗旨一致：即学习。

所有学校提供的服务应该与学习环境相符合；那些没有风险的是无效的甚至是适得其反的。正如儿童不能简单的被看作小成年人一样，学校也不仅仅是带有粉笔板的私人诊所。在这种文化中接受工作培训对于提高效率（和成本效益）至关重要。

c) 学校雇用的心理健康专业人员经过专门培训，可以在学习的环境中在以下方面提供服务。

学校辅导员、学校心理学家和学校社会工作者提供了广泛的大部分以学校为基础的服务。他们接受过学校系统运作和学习方面的专门培训，以及学生的行为和心理健康如何影响他们在学校取得成功的能力。这些学校工作人员的专业领域包括但不限于：教育法、课程和教学、课堂和行为管理、个人和集体的辅导、学习障碍、学校安全和危机应对、有效纪律、文化能力以及与教育工作者、家庭和社区服务的提供者展开磋商咨询会。

d) 学校心理健康服务对于创建和维持安全学校至关重要。

增加学校获得心理健康服务和支持的机会对于改善我们学校学生的身心健康，学业成绩以及解决问题的能力至关重要。学校心理健康支持包括社会情感学习、心理健康、复原力以及学生与成人之间的积极关系，这些对于营造一种让学生感到安全并有自主告安全问题的学校文化至关重要，这已被证明是最有效的学校安全策略之一。此外，在一个危机发生后，学校聘用的心理健康专业人员提供的支持有助于恢复正常，具有可持续性，并且能够帮助识别并应对有更强烈或持续需求的学生。

e) 提供全范围的学校心理健康服务对于有效解决学生需求的广度至关重要

通过多层次支持系统 (MTSS)提供全面的心理健康服务最有效，但学校雇用的心理健康专业人员。MTSS 包括需求的连续性，使学校能够促进所有学生的心理健康，在问题升级或成为长期问题之前识别并解决问题，并根据需要为学生个体提供越来越深入细致的数据驱动服务。获得足够的学校雇用的心理健康专业人员对于这些服务的质量和有效性至关重要。

f) 学校与社区的合作对于提供完整的心理健康服务至关重要。

满足学生的全部需求还取决于学校和社区心理健康提供者之间的合作。通常，社区提供者提供超出学校能力之外的补充或强化服务。MTSS 方法可在促进有效合作的同时确保学校提供与学习环境相适应的服务，以及放学后提供的服务与学校环境有适当的联系和支持。最有效的合作伙伴关系一般由学校雇用的心理专业人员协调，有明确的谅解备忘录，并强调每个群体为提供无缝且全面的服务所做出的独特贡献。这不仅减少了差距、冗余和冲突，还减少了家庭的压力，并支持他们作为主要照顾者和儿童发展决策者的角色。

Adapted from "Communication Planning and Message Development: Promoting School-Based Mental Health Services" in *Communication*, Vol. 35, No. 1, National Association of School Psychologists, 2006.

图 1. 上图显示了心理健康服务在学校社区中的顺序。

4.3. 当谈到社区资源在该国的可用性时，我们还发现反应并不一致。关于可用性，有人提到，当发现出现心理健康方面的情况时，会有辅导员和医疗专业人员提供服务，并且有不同的中心照顾相关儿童。“总的来说，我们有一些医院，有心理治疗师。也有提供住院条件。还有社会心理学和心理辅导人员”。但是“有一些”同时也意味着供给不足，这主要是因为预算的限制。金钱和专业人士是最缺乏的。关于可及性，考虑到家庭的贫困状况，据说有些家庭负担不起孩子的心理健康服务。一些负责提供信息的人还希望这些机构能离学校更近一些，如此人们就不必外出就医。“发现在资金方面存在不足。次要的，也需要更多的具有充足心理学背景和经验的专家。因此，我可以这样说，例如，我们在该地区只有一个青年中心，这可能会是一个巨大的挑战，因为如果我们需要一个中心来服务十个区域，这将会产生困难，因为从中心到服务区域的距离会很远”。在更发达的农村地区，如果负担不起医疗保健或居住的地方没有医疗保健提供者，在线资源可以提供有关用于治疗心理健康问题的药物和天然补充剂的相关安全问题信息（James Lake, M.D, 2019）。

4.4. 最后一个但并非最不重要的因素是意识，最后提到的这个障碍在获得心理保健方面起着重要作用，它可以在没有其他障碍的情况下阻止孩子获得心理保健服务。最后一个障碍是意识到存在心理健康问题或随时发生的可能。作为获得精神卫生保健的先决条件，人们必须意识到需要注意的潜在精神卫生保健问题。对于卢旺达农村的孩子来说，这意味着即使孩子认识到问题并在许多情况下需要寻求帮助，他们仍须得到父母的同意。心理健康相关知识和技能也是学校工作人员的一个问题，他们需要接受培训才能识别存在的心理健康问题。意识问题是普及心理健康服务的一个危险而严重的障碍，如果父母不知道孩子可能存在心理健康方面的问题，他们就不太可能获得相关服务。在马库斯·约翰森（Marcus Johnsson, 2014）对卢旺达青年心理健康所做的一项研究中，他发现在农村社区，被调查者普遍对政府处理卢旺达心理健康问题的方式非常满意。他们的研究显示该国政策已经考虑到了正确的优先事项，如继续按既定道路走下去，情况会越来越越好。在教育和计划生育以及普遍促进精神卫生问题方面采取的政策可称为典范。同时减贫政策也显示出改善心理健康的作用。提高公众对这些问题的认识被认为是减轻精神障碍负担的一项重要措施。“而在当地，社区领导人也可以处理它。因此，每个人都会得到帮助，没有人会错失。这对于政府是一个很好的政策，因为通过授权社区和地方领导人也以这种方式提供帮助，。但他们没有受过良好的教育，这也是一个重要的障碍”。

5. 讨论

本研究仅限于农村儿童心理保健障碍领域，许多参考的文献中存在一些严重的局限性，包括对农村社区持续存在的负面偏见。此外，有几项研究是在同一个站点进行的，这引入了站点本身特点对结果影响的可能性。此外，许多研究的样本量很小。例如，在一项全国性调查中，（Lee et al. 2009）只有 80 名参与者。这些研究的局限性或障碍明确表明了更多研究的需要。特别是研究方法应更加多样化，样本量更大的地方研究和城市比较组，以及研究人员应更多地聘请农村人口进行研究。文献回顾清楚地表明，学龄儿童和心理保健之间存在一些障碍。障碍包括难以支付服务费用、缺乏基础设施以及能够发现潜在的心理健康问题。然而，其中两个障碍对农村居民来说是一个更大的问题。几项研究强调，心理卫生的意识问题对获取其保健服务有着巨大的妨碍作用。许多文献提到，意识在获得心理保健方面发挥着重要作用，其问题可能会阻止儿童获得心理保健。这在村庄中是一个更大的障碍，因为群体的紧密性质意味着匿名可能会无法保持，人们可能会传播流言蜚语。虽然这不属实且治疗过程是保密的，但我们仍然发现一些父母害怕带孩子去看心理健康领域的顾问或其他合格的专业人士。此外，资源对农村居民来说也是一个更大的问题（Huber et al., 2016）。研究表明，农村地区缺乏提供保健服务者及公共交通也是一大挑战。农村居民在获得心理保健方面遇到了挑战，而且这种影响也发生在农村儿童身上。然而，使小城镇和农村社区与城市地区不同的许多因素也可以积极促进这些社区学龄儿童获得护理的机会。这些因素包括文化价值观、家庭关系和自力更生。

6. 结论

总而言之，生活在农村的孩子们是一个非常被忽视的群体，但同时他们也是全国学生的一部分。这些学生的心理健康状况往往没有得到考虑，从而导致他们在就医需求与接收服务之间存在巨大差距。很明显，为这些生活在农村地区的儿童提供心理健康服务存在许多障碍，包括各种因素，例如：特殊技能、成本和资源。本篇文献综述表明，各类负责人如教师、合格的辅导员和其他专业利益相关者必须认识到这些障碍以及如何处理这些障碍的具体方法来维护这些儿童的福祉。

REFERENCES

- [1] A Sister of St. Vincent de Paul of Lendeledede, Rehabilitation center of daily care,2020, <https://www.diocesesuhengeri.org/>
- [2] Brief history of Rwandan rural settlement 2001 and 2015, [https:// www. hrw.org/ reports/ 2001/ rwan- da/rwnvilg-03.htm](https://www.hrw.org/reports/2001/rwanda/rwnvilg-03.htm).
- [3] Dikel, W. (2014). The teacher's guide to student mental health. New York, NY: W. W. Norton
- Gamm,L., Stone, S.,& Pittman,Mental health and mental disorders- A rural challenge : A literature riviw,2003,p.107. CCOHS,1997-2020,Health Introduction, copyright, <http://www.CCOHS.ca>Psychosocial,Mental.https://www.globalsistersreport.org/node/180918>
- [4] Huber et al., 2016; New Freedom Commission on Mental Health, 2004.
- [5] Huber, B. J., Austen, J. M., Tobin, R. M., Meyers, A.B., Shelvin, K. H., & Wells, M. (2016). Overcoming barriers to rural children's mental health: An interconnected systems public health model. Advances in School Mental Health Promotion, 9, 219 – 241. doi:10.1080/1754730X.2016.1224121.
- [6] J.S Blacks Tok, (2018) Achieving access to mental health care for school aged children, <https://journals.library.msstate.edu/Ruraled>.
- [7] James Lake,M.D. (2019), Integrative Mental Health Care,p29,.ISBN-13:978-0393710618, ISBN:0393710610.
- [8] Lee, S. W., Lohmeier, J. H., Niileksela, C., & Oeth, J. (2009). Rural schools' mental health needs: Educators' perceptions of mental health needs and services in rural schools. Journal of Rural Mental Health, 33(1), 26-31. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/bb6e/9d985f1365abe58c7f1503e9db97b6d2eba5.pdf>.
- [9] Marcus Johnsson. (2014) Mental health problems among Rwandan youth; Patterns and causes as described by adults working with Rwandan adolescents, International Journal of Medecine.
- [10] Merikangas, Brody, Fischer, Bourdon, and Koretz (2010), Achieving Access to Mental Health Care for School-Aged Children in Rural Communities: A Literature Review Jacob S. Blackstock Ki Byung, Chae Gary W. Mauk, Angela McDonald.[Journal of Rural Educator](https://doi.org/10.1002/jr.1001).
- [11] National Association of School Psychologists,(2016). 4340 East West Hwy. #402; Bethesda, MD 20814, www.nasponline.org, phone (301) 657-0270, fax (301) 657-0275, TTY (301) 657-4155.
- [12] Pullmann et al. (2010) .Barriers to and supports of family Participation in a Rural System of Care for Children with Serious Emotional Problems. [Springer.com/article/10.1007/s10597-009-9208-5](https://doi.org/10.1007/s10597-009-9208-5).
- [13] Rwanda Aid, a local non- governmental organization, 2020, <https://www.rwanda-aid.org/>
- [14] Sr.Marie Claire Benie Nyiramugisha, Rwanda Rehabilitation center of daily care ,2020
- [15] United Nations Departement of Economic and Social Affairs, 2019, <https://www.Rwanda literacy>.

Funding: This research received no external funding.

Institutional Review Board Statement: Not applicable.

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: Not applicable

Acknowledgments: If any.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

1. M.Knight; D.Curliss. Composite Materials. Sciencedirect, Encyclopedia of Physical Science and Technology (Third Edition) (2003), Pages 455-468.
2. Tri-Dung Ngo. Introduction to Composite Materials, IntechOpen, Composite and Nanocomposite Materials - From Knowledge to Industrial Applications (2020).

3. Valery V. Vasiliev; Evgeny V. Morozov. Sciencedirect, *Advanced Mechanics of Composite Materials and Structural Elements (Third Edition)* (2013), ISBN: 978-0-08-098231-1.
4. Soo-Jin Park; Min-Kang Seo. *Composite Characterization, Interface Science and Technology* (2011), Volume 18, Pages 631-738.
5. Kesiya George; Smita Mohanty and Manoranjan Biswal. Thermal insulation behavior of Ethylene propylene diene monomer rubber/kevlar fiber based hybrid composites containing Nanosilica for solid rocket motor insulation, *Journal of Applied Polymer Science* (2020), IF3.125.
6. Williams G; Trask R and Bond I. A self-healing carbon fiber reinforced polymer for aerospace applications, *Compos A Appl Sci Manuf* (2007), 38(6):1525-32.
7. Klaus Friedrich; Abdulhakim A. Almajid. Manufacturing aspects of advanced polymer composites for automotive applications, *Appl Compos Mater* (2013) 20:107-128.
8. Du Shanyi. Advanced composite materials and aerospace, *Journal of Composite Materials* (2007), 24(1):12-12.
9. Jens Bachmann; Xiaosu Yi and Hugh Gong. Outlook on ecologically improved composites for aviation interior and secondary structures, *CEAS Aeronautical Journal* (2018), volume 9, pages533-543.
10. Maria MRAZOVA. Advanced composite materials of the future in aerospace industry. *INCAS BULLETIN* (2013), Volume 5, Issue 3, pp. 139 – 150 ISSN 2066 – 8201.
11. Fuh-Gwo Yuan. *Structural Health Monitoring (SHM) in Aerospace Structures*, ScienceDirect, Book (2016), eBook ISBN: 9780081001585.
12. Hing Kai Chan; James Griffin and Jia Jia Lim. The impact of 3D Printing Technology on the supply chain: Manufacturing and legal perspectives, ScienceDirect, *International Journal of Production Economics* (2018), Volume 205, Pages 156-162.
13. Manufacturing solutions provider. <https://www.jabil.com/capabilities/additivemanufacturing/lighter-stronger-better.html>.
14. Syed A.M. Tofail; Elias P. Koumoulos and Amit Bandyopadhyay. Additive manufacturing: Scientific and technological challenges, market uptake and opportunities; *Mater. Today* (2017).
15. Tuan D.Ngoa; Alireza Kashania and Gabriele Imbalzano. Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges, ScienceDirect (2018).
16. Md. Aslam Hossain; Altynay Zhumabekova and Suvash Chandra Paul. A Review of 3D Printing in Construction and its Impact on the Labor Market, *MDPI, Sustainability* (2020), 12, 8492.
17. M. N. M. Azlin; R. A. Ilyas and M. Y. M. Zuhri. 3D Printing and Shaping Polymers, Composites, and Nanocomposites: A Review, *MDPI, Polymers* (2022), 14, 180.
18. Suryavanshi Akash Vijay; Maner Shadab Shakil and Mr. Prashant. M. Patil. Rapid Manufacturing Process-3D Printing Technology Advantages, Disadvantages and Applications, *IJSRD* (2016), Vol. 4, Issue 11, ISSN (online): 2321-0613.
19. Raji; Ibrahim Oluwole. 3D printing technology – applications, benefits and areas of opportunity in Nigeria, *International Journal of Advanced Academic Research, Sciences, Technology & Engineering* (2017), ISSN: 2488-9849, Vol. 3, Issue 3.

